

Beyond The Cog

Estimação de taxa de crescimento e dispersão equivalentes

Published by **Fernando M** on 28 de setembro de 2024

Economistas e outros profissionais da área de finanças encontram-se frequentemente preocupados com taxas de crescimento de variáveis econômicas.

Sob a hipótese de uma variável apresentar crescimento consistente ao longo do tempo, a taxa de crescimento estimada a partir do histórico da série pode ser útil para projetar seus valores futuros, bem como as medidas de dispersão da taxa podem ser úteis para modelar a incerteza associada à previsão.

Taxas de crescimento e seus respectivos desvios-padrão estimados com técnicas estatísticas são referenciados na mesma periodicidade em que estão os dados empregados na estimação. Por exemplo, se as observações usadas em uma estimação têm periodicidade mensal, a estimativa obtida será de uma taxa de crescimento mensal. A dispersão estimada dessa taxa – variância, desvio-padrão e intervalos de confiança – também será referenciada em uma base mensal.

Por questões técnicas bem estabelecidas, busca-se maximizar o tamanho amostral em uma análise de dados, a fim de se obter uma estimação mais consistente e eficiente. Com efeito, dá-se preferência a dados com maior frequência. Contudo, há casos em que é mais conveniente para um analista expressar taxas referenciadas em uma

periodicidade diferente dos dados empregados na estimação, fazendo-se necessária a conversão da taxa, bem como de sua dispersão, por equivalência. Este artigo trata de procedimentos específicos para encontrar taxas de crescimento e dispersão equivalentes.

Tome como exemplo um analista do mercado farmacêutico que dispõe de uma amostra de dados para a elaboração de um relatório gerencial, em que se busca projetar quanto o mercado de medicamentos genéricos crescerá no ano subsequente. A amostra disponível tem periodicidade mensal, de maneira que a taxa e dispersão obtidas na estimação serão igualmente referenciados em uma base mensal. Não obstante, o profissional prefere apresentar em seu relatório a taxa de crescimento em base anual, bem como o intervalo de confiança dessa estimativa, para que a informação seja melhor compreendida por quem encomendou o relatório.

À primeira vista, verifica-se certa incompatibilidade entre o que seria a melhor prática do ponto de vista técnico (estimar parâmetros referenciados ao mês, em conformidade com a periodicidade da amostra) e a necessidade do analista (apresentar parâmetros referenciados ao ano, tornando o documento mais assertivo). Esse caso será empregado como exemplo prático, mais adiante neste artigo.

A conversão da taxa pela fórmula de equivalência é um procedimento simples e amplamente conhecido, abordado em qualquer material introdutório de matemática financeira. Por outro lado, os métodos para se obter medidas de dispersão equivalentes não são abordados com a mesma recorrência – e é disto que trata o presente artigo.

Neste, procura-se demonstrar como podem ser encontradas as medidas de dispersão equivalentes (variância, desvio-padrão e intervalos de confiança), através do teorema Delta. Por questões didáticas, trabalhar-se-á neste artigo sempre com a conversão de periodicidade original mensal para periodicidade desejada anual; não obstante, as expressões são generalizáveis para quaisquer conversões de periodicidade.

Estimação de uma taxa de crescimento com regressão linear

Suponha que um analista procure estimar uma taxa de crescimento através da seguinte expressão

$$Y_t = \alpha(1 + r)^t u_t \tag{1}$$

em que Y é a variável econômica de interesse, α é um parâmetro do modelo, t expressa a variável tempo e u_t representa o termo de erro, transmitindo a noção de um modelo estatístico. O modelo não linear expresso em (1) pode ser linearizado com recurso do logaritmo neperiano, obtendo-se o expresso na equação (2)

$$\ln Y_t = \ln \alpha + \ln(1 + r) t + \ln u_t. \quad (2)$$

Admitindo-se as seguintes substituições

$$y_t = \ln Y_t; \quad (3)$$

$$\beta_0 = \ln \alpha; \quad (4)$$

$$\beta_1 = \ln(1 + r); \mathbf{e} \quad (5)$$

$$v_t = \ln u_t, \quad (6)$$

encontra-se o modelo linear simples dado por

$$y = \beta_0 + \beta_1 t + v_t, \quad (7)$$

que pode ser estimado com uma regressão linear simples, com o método de mínimos quadrados ordinários (MQO).

Conforme Gujarati e Porter (2011), em uma regressão por MQO o vetor de parâmetros $\boldsymbol{\beta}$ é estimado por

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}, \quad (8)$$

com matriz de covariâncias

$$\boldsymbol{\Sigma} = \hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}, \quad (9)$$

em que \mathbf{X} é uma matriz $M \times N$ quem contém os N valores observados das M variáveis exógenas, incluindo o intercepto, e \mathbf{y} é um vetor $1 \times N$ que contém os N valores observados da variável endógena (variável que se procura projetar). O parâmetro sigma ao quadrado representa a variância do erro da regressão e é usado como escalar no cômputo da matriz de covariâncias.

Na estimação do modelo especificamente expresso em (7), a matriz \mathbf{X} é formada pela primeira coluna com todos os elementos iguais a 1 (referentes ao intercepto β_0) e pela segunda coluna com os elementos expressando a variável tempo. O vetor \mathbf{y} contém os N valores observados do logaritmo neperiano da variável de interesse.

As variâncias dos parâmetros β_i encontram-se na diagonal principal da matriz de covariâncias, e os desvios-padrão, como de costume, são obtidos com meras extrações de raízes quadradas das variâncias.

Aplicando o antilog à equação (5), verifica-se que

$$e^{\beta_1} = e^{\ln(1+r)}, \quad (10)$$

e, com efeito,

$$r = e^{\beta_1} - 1. \quad (11)$$

Assim, obtém-se a expressão fechada, (11), que permite obter a taxa r de crescimento, ainda que o parâmetro estimado pelo modelo de regressão não seja diretamente referente a r , mas a β_1 .

Estimação de dispersão de taxa de crescimento pelo teorema Delta

Embora r seja a taxa de crescimento e, portanto, o número final de interesse, uma vez que o parâmetro estimado pelo modelo de regressão (7) seja β_1 , e não r , a medida de dispersão obtida também referir-se-á a β_1 . A taxa r é apenas indiretamente estimada, através de β_1 .

Apresenta-se aí a utilidade do teorema Delta, dispondo que

$$\text{var}(r) = \left(\frac{\partial r}{\partial \beta_1} \right)^2 \text{var}(\beta_1). \quad (12)$$

Encontre mais detalhes sobre o teorema Delta em Casella e Berger (2002, p. 240-245).

Se, conforme regra de derivação apresentada em Chiang e Wainright (2006, p. 264),

$$\frac{\partial r}{\partial \beta_1} = e^{\beta_1}, \quad (13)$$

então,

$$\text{var}(r) = (e^{\beta_1})^2 \text{var}(\beta_1) = e^{2\beta_1} \text{var}(\beta_1). \quad (14)$$

Assim, obtém-se a expressão fechada (14) que permite obter a variância da taxa de crescimento r , com outputs obtidos no modelo de regressão em que os parâmetros não sejam diretamente referentes à taxa r , mas a β_1 .

O desvio-padrão, como de costume, é obtido com a extração de raiz quadrada da variância, e os intervalos de confiança são construídos subtraindo-se e adicionando-se da taxa estimada o número de desvios-padrão correspondentes ao nível de confiança definido para a análise.

Encontrando taxa e dispersão equivalentes

Este tópico aborda os procedimentos matemáticos aplicáveis a uma situação hipotética em que se tenha estimado uma taxa de crescimento com dados referenciados em determinada periodicidade, mas que seja de interesse reportar uma taxa referenciada em periodicidade diferente. Por exemplo, um analista estimou uma taxa de crescimento com observações mensais de uma variável econômica, mas é de seu interesse reportar a taxa equivalente anual.

A fórmula para conversão de taxas é dada por

$$r^* = (1 + r)^{p^*/p} - 1, \quad (15)$$

Em que r é a taxa referenciada na periodicidade original dos dados, r^* é a taxa referenciada na periodicidade desejada, diferente da original.

O parâmetro p é dado pela periodicidade original da amostra de dados, enquanto p^* é a periodicidade em que se deseja referenciar a taxa.

A relação p^*/p revela a proporção entre as duas periodicidades. Admitindo-se a substituição $q = p^*/p$, de modo que q expresse a proporção,

$$r^* = (1 + e^{\beta_1} - 1)^q - 1, \quad (16)$$

$$r^* = (e^{\beta_1})^q - 1, \quad (17)$$

$$r^* = e^{q\beta_1} - 1. \quad (18)$$

A variância de r^* é dada por

$$\text{var}(r^*) = \left(\frac{\partial r^*}{\partial \beta_1}\right)^2 \text{var}(\beta_1). \quad (19)$$

Visto que, conforme regra de derivação disposta em Chiang e Wainwright (2006, p. 265),

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_1} = qe^{q\beta_1}, \quad (20)$$

$$\text{var}(r^*) = (qe^{q\beta_1})^2 \text{var}(\beta_1), \quad (21)$$

$$\text{var}(r^*) = q^2 e^{2q\beta_1} \text{var}(\beta_1). \quad (22)$$

Assim, obtêm-se as expressões fechadas (18) e (22) que permitem obter a taxa de crescimento r^* , com periodicidade diferente da original dos dados, e sua variância, com outputs obtidos no modelo de regressão em que os parâmetros não sejam diretamente referentes à taxa r^* , mas a β_1 .

Como exemplo, supondo que a periodicidade original seja mensal e que se procure a taxa correspondente à periodicidade anual, $p = 1$ (correspondente a um mês), $p^* = 12$ (correspondente a doze meses) e, portanto, $q = 12$. Com efeito, na conversão de uma taxa mensal para anual,

$$r^* = e^{12\beta_1} - 1. \quad (23)$$

$$\text{var}(r^*) = 144e^{24\beta_1} \text{var}(\beta_1). \quad (24)$$

Analisando um caso prático, com dados reais

Suponha que um analista do mercado farmacêutico esteja elaborando um relatório técnico para a alta direção de uma companhia do setor, e uma das informações constantes do relatório será a taxa de crescimento projetada para o ano seguinte da quantidade vendida de caixas de medicamentos genéricos, obtida com base em um histórico.

A amostra de dados foi obtida no site do Sindusfarma, tem periodicidade mensal e compreende o período de setembro de 2019 a agosto de 2024 (cinco anos), perfazendo um total de 60 observações. A variável vendas foi previamente dessazonalizada com o software JDemetra e, em seguida, logaritmizada, em vista de estimar um modelo linear baseado na equação (7).

A regressão foi realizada com o software EViews 7 e os resultados constam da Tabela 1.

Tabela 1 – Análise de regressão

Dependent Variable: LOG(VENDAS)				
Method: Least Squares				
Date: 09/27/24 Time: 07:29				
Sample: 2019M09 2024M08				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.87417	0.007388	2690.234	0.0000
@TREND	0.003636	0.000216	16.83814	0.0000
R-squared	0.830172	Mean dependent var		19.98144
Adjusted R-squared	0.827244	S.D. dependent var		0.069700
S.E. of regression	0.028970	Akaike info criterion		-4.212336
Sum squared resid	0.048678	Schwarz criterion		-4.142524
Log likelihood	128.3701	Hannan-Quinn criter.		-4.185028
F-statistic	283.5229	Durbin-Watson stat		1.219696

Prob(F-statistic)	0.000000			
-------------------	----------	--	--	--

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados na estimação foram obtidos com o Sindusfarma.

O coeficiente β_1 estimado é altamente significativo, sugerindo que a demanda de medicamentos genéricos tenha crescido de forma consistente ao longo do tempo.

A taxa mensal de crescimento r pode ser obtida a partir de β_1 , por meio da equação (11),

$$r = e^{0.003636} - 1 \approx 0,003643. \quad (25)$$

Conforme a equação (14), a variância da taxa é dada por

$$\text{var}(r) = e^{2 \times 0,003636} \times 0,000216^2 \approx 4,698 \times 10^{-8}. \quad (26)$$

O desvio-padrão, como de costume, é encontrado com a extração de raiz quadrada da variância:

$$\sigma_r = \sqrt{\text{var}(r)} \approx 0,000217. \quad (27)$$

Estimaram-se, portanto, a taxa de crescimento mensal de aproximadamente 0,36% e desvio-padrão de aproximadamente 0,02%. Os números denotam um crescimento consistente, diga-se de passagem, uma vez que a razão T é de cerca de 16,8 ($p < 0,0001$). As equações produziram resultados idênticos ao do software, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Variância de r estimada pelo software Eviews7

Wald Test:			
Equation: EQ01			
Test Statistic	Value	Df	Probability
t-statistic	16.80756	58	0.0000

F-statistic	282.4941	(1, 58)	0.0000
Chi-square	282.4941	1	0.0000
Null Hypothesis: EXP(C(2))-1=0			
Null Hypothesis Summary:			
Normalized Restriction (= 0)		Value	Std. Err.
-1 + EXP(C(2))		0.003643	0.000217
Delta method computed using analytic derivatives.			

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados na estimação foram obtidos com o Sindusfarma.

Para um nível de confiança de aproximadamente 95%, os intervalos de confiança são obtidos subtraindo-se e somando-se 2 desvios-padrão em relação à taxa. Dessa forma, prevê-se, com 95% de confiança, que a demanda de medicamentos genéricos crescerá de 0,32% a 0,41% ao mês.

Expressar o resultado em termos mensais, entretanto, pode ser não a preferência do analista. Supondo que ele prefira expressá-los em termos anuais, são aplicáveis as equações (18) e (22), aplicando $q = 12$,

$$r^* = e^{12 \times 0,003636} - 1 \approx 0,0446, e \quad (28)$$

$$\text{var}(r^*) = 144e^{24 \times 0,003636} \times 0,000216^2 \approx 7,333 \times 10^{-6}. \quad (29)$$

O desvio-padrão é dado por

$$\sigma_{r^*} = \sqrt{\text{var}(r^*)} \approx 0,002707. \quad (30)$$

Com efeito, a taxa anual equivalente de crescimento pode ser estimada em 4,46%, com desvio-padrão equivalente de 0,27%. Novamente, os resultados das equações são idênticos aos do software (conforme Tabela 3).

Tabela 3 – Variância de r^* estimada pelo software Eviews7

Wald Test:			
Equation: EQ01			
Test Statistic	Value	df	Probability
t-statistic	16.47605	58	0.0000
F-statistic	271.4601	(1, 58)	0.0000
Chi-square	271.4601	1	0.0000
Null Hypothesis: $EXP(12 * C(2)) - 1 = 0$			
Null Hypothesis Summary:			
Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.	
$-1 + EXP(12 * C(2))$	0.044603	0.002707	
Delta method computed using analytic derivatives.			

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados na estimação foram obtidos com o Sindusfarma.

Com efeito, de acordo com as medidas de dispersão equivalentes, espera-se, com confiança de aproximadamente 95%, que o crescimento anual da demanda para o segmento de medicamentos genéricos fique contido entre 3,92% e 5,00%.

Referências bibliográficas

CASELLA, G.; BERGER, R. L. **Statistical Inference**. 2ª ed. Pacific Groove: Thomson Learning, 2002.

CHIANG, A. C.; WAINWRIGHT, K. **Matemática para economistas**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. **Econometria Básica**. 5ª ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2011.

Anúncios

Eventualmente, é possível que alguns visitantes vejam um anúncio aqui, assim como um [banner de Privacidade e Cookies](#) no rodapé da página. Você pode ocultar estes anúncios completamente ao fazer upgrade para um de nossos planos pagos.

[FAÇA O UPGRADE AGORA](#)[IGNORAR MENSAGEM](#)

2 respostas para “Estimação de taxa de crescimento e dispersão equivalentes”.

Marcos

[28 de setembro de 2024](#)[Editar](#)

Excelente artigo Sr. Müller! A metodologia apresentada está impecavelmente bem definida, e o exemplo prático foi fundamental para lapidar os conceitos apresentados. Em geral, me deparo por aí (quando analiso relatórios de mercado) com projeções “rasas”, simples e muitas vezes sem fundamento científico... é isso é preocupante, pois pode distorcer bastante a tomada de decisão (causando grandes impactos, e as vezes, perdas irreversíveis). Obrigado pelo trabalho e pela destreza em apresentar o método.

[★ Curtir](#)[Responder](#)

Fernando M

[3 de outubro de 2024](#)[Editar](#)

Obrigado pelo feedback!

[★ Curtir](#)[Responder](#)

Deixe um comentário

[Próximo: Projeção da tarifa de fornecimento de energia elétrica para o setor agropecuário do Paraná](#) →

Olá,

Sou Fernando,

um macaco treinado.

Bem-vindo(a) ao Beyond The Cog, blog pessoal onde posto sobre estatística e economia.

Posts recentes

Análise econométrica do consumo residencial de energia elétrica do estado do Paraná: evidências de assimetria na resposta da demanda às variações na tarifa de fornecimento

Análise comparativa de estratégias de formação e rebalanceamento de carteiras de investimento

Projeção da tarifa de fornecimento de energia elétrica para o setor agropecuário do Paraná

Estimação de taxa de crescimento e dispersão equivalentes

Beyond The Cog

[SOBRE](#)

Designed with [WordPress](#)